

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

Таджиев Хайрулла Мухитдинович, соискатель Ташкентского государственного педагогического университета

Аннотация. В данной статье раскрыта методика развития исследовательской деятельности учащихся на уроках биологии.

Ключевые слова: урок, биология, ученик, учитель, исследование, деятельность, навык, задача, решение, развитие, подход, ответственность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada biologiya darslarida o'quvchilarning tadqiqot faoliyatini rivojlantirish metodikasi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: dars, biologiya, talaba, o'qituvchi, tadqiqot, faoliyat, mahorat, vazifa, yechim, rivojlanish, yondashuv, mas'uliyat.

Abstract. This article describes the methodology of developing students' research activities in biology lessons.

Key words: lesson, biology, pupils, teacher, research, activity, skill, task, solution, development, approach, responsibility.

Исследовательская деятельность на уроках биологии приобретает сегодня особую актуальность, поскольку для полноценной и полномасштабной дальнейшей жизни каждый школьник должен обладать навыками, способствующими его комплексному развитию. В этом процессе особая роль отводится исследовательским навыкам ученика. Тем более, с каждым годом приобретение навыков исследовательской, проектной деятельности учениками, будет необходимым условием повышения их уровня жизни.

В современных условиях происходят стремительные изменения во всем обществе [1], которые требуют от личности новых качеств. Прежде всего, речь идет об умении ученика творчески мыслить, уметь самостоятельно принимать решения, быть инициативным и ответственным. Для выполнения данных задач особое место занимает включение учащихся в учебно-исследовательскую деятельность.

Исследовательский подход как способ познания мира и метод обучения был опробован еще в древности. За многие тысячелетия методика исследования претерпела кардинальные изменения и приобрела особую значимость в условиях модернизации системы непрерывного образования в нашей республике. Целью исследовательской деятельности должны стать воспитание образованной, гармонически развитой и творческой личности.

Исследовательская деятельность позволяет решать следующие задачи, важны в современном обществе: развитие самостоятельности при работе со специальной и научной литературой при выполнении наблюдений и опытов; развитие абстрактного мышления, необходимого ученику; развитие способности формировать свое мнение и умение его отстаивать; развитие умения общаться с аудиторией, выступая на конференциях, в кружках; сформировать чувство ответственности за порученное дело; воспитать уверенность в себе; осознавать значимость выполненной работы; привить желание в дальнейшем заниматься научно-исследовательской работой.

В настоящее время в педагогике идет процесс осмысления новых явлений и методологии развития личности, способного не только быстро и осознанно сделать личный выбор, но и представить продукт собственной деятельности. Выполнение проектных исследовательских работ, по сравнению с другими формами образовательной деятельности, позволяет наиболее эффективно и последовательно осуществить разворот от традиционного подхода в обучении к новому, продуктивному образованию, направленному на развитие таких универсальных способностей и компетенций учащихся, как способность к самообразованию, развитие навыков ориентации в информационных потоках, развитие умений ставить и решать проблемы. Всё это в дальнейшем поможет учащимся легко справляться в жизни с любыми задачами и проблемами.

Кроме того, важно то, что навыки исследовательской деятельности особенно важны на уроках биологии. Интересными представляются размышления М.М.Рубинштейна по поводу учебно-исследовательской деятельности на уроках, который считал, что со строго формальной стороны «во всем том, к чему можно приложить термин «исследование», должны быть даны следующие элементы: проблема, метод и система в разрешении ее и стремление к объективному итогу» [2]. По его мнению, учащиеся субъективно переживают нечто похожее на работу исследователя, «научаются вопрошать окружающую жизнь и наблюдать ее».

Исходя из этого, можно сформулировать методические принципы, на которых строится педагогическое управление исследовательской деятельностью учащихся:

1. Приоритетность исследовательской мотивации. Первая задача педагога – активизировать когнитивную потребность, а вторая – обеспечить условия ее реализации.

2. Благодаря специально организованному общению учителя с учеником в ходе личностно-ориентированного взаимодействия происходит формирование исследовательского интереса и особой жизненной позиции, когда нахождение и решение проблемы приобретает статус жизненной ценности, в процессе которого эти ценности актуализируются, проистекая из внутренних особенностей личности, а не навязывая каждому ребенку от природы дарована склонность к познанию и исследованию.

Правильно поставленное обучение должно совершенствовать эту склонность, способствовать развитию соответствующих умений и навыков. Исследовательская деятельность должна выступать не как самоцель, а как средство воспитания, развития и образования. Следует таким образом организовать учебную работу, чтобы учащиеся осваивали процедуру исследования: предложить неожиданно сформулированное учебное задание, которое при дальнейшей работе оказывается интересным. Увлечет ученика может и необычная тематика исследования. Предложив ученику на выбор несколько тем, учитель стремится понять, какая из них способна пробудить в нём заинтересованность. Дети в группах имеют разный уровень развития и разный темперамент. Как правило, исследовательской работой увлекаются те дети, которых мы называем одарёнными, т.е. опережающими по развитию своих сверстников. Они справляются с учебными заданиями быстрее остальных, и у них остаётся время для иных видов деятельности на уроке. Это время мы используем для исследовательской работы, иногда тем самым, привлекая интерес к этой деятельности и других учащихся.

В педагогической науке существует множество видов нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учениками учебного исследования или его элементов: урок-

исследование, урок-мастерская, урок критического мышления, урок-экскурсия, урок-творческий отчет, урок самостоятельного поиска знаний.

Для проведения урока-исследования можно использовать следующий алгоритм: 1. Знакомство, выбор темы исследования. 2. Работа над пониманием темы исследования. 3. Формулирование целей исследования. 4. Формулирование гипотез. 5. Распределение на группы, согласно выбранным гипотезам. 6. Сбор информации по теме, измерения, составление графиков, таблиц. 7. Анализ собранной информации и систематизация. 8. Предварительные выводы. 9. Сравнение выводов группы с индивидуально выполнявшими исследование учениками. 10. Обобщение результатов исследования.

При изучении различных разделов программы на уроке можно широко использовать различные виды исследовательской деятельности: Применение исследовательских методов при изучении нового материала, когда учитель предлагает ученику решить проблемное задание. Использование данной педагогической технологии на уроке позволит повысить уровень когнитивных способностей учащихся в учебной деятельности и интерес учащихся к предмету «Биология», когда ученики с интересом будут принимать участие в конкурсах и олимпиадах. Высокий уровень мотивации к учебной деятельности повысит успеваемость и качество знаний учащихся, что будет способствовать общему развитию ученика, создаст благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся, их сотрудничества в учебном процессе.

Ученик становится ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым. Приобщение учащихся к исследовательской деятельности дает возможность осуществлять оперативный контроль промежуточных результатов деятельности учащихся, позволяет повысить темп урока, увеличив его педагогический эффект. К тому же учитель, используя исследовательский метод, может направить своё внимание на решение более сложных вопросов, требующих высокой квалификации и творческого мышления. Кроме того, развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках биологии способствует увеличению доли самостоятельной работы учащихся, их большей увлеченности предметом. От исследовательской деятельности ученики получают творческий импульс, желание расширять собственные горизонты.

Литература

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 23-sentyabrdagi O‘RQ-637-son “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni: <https://lex.uz>
2. <https://irost45.ru/cnppm/wp-content/uploads/2023/04>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-oktyabrdagi PF-6097-son “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni: <https://lex.uz>